

МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАР ЁШЛАРНИ ВАТАНГА ЭЪТИҚОДЛИ ҚИЛИБ ТАРБИЯЛАШДАГИ ЎРНИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6539713>

Ахмадалиев Бердиали Сайидалиевич

Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти

Мактабгача таълим факультети ўқитувчиси

Аннотация:Мақолада ёшларни ватанга эътиқодли ва меҳр-мухаббатли қилиб тарбиялашда ўзбек миллий қадриятларининг ўрни ва ахамияти ҳақидаги фикр-мулоҳазалар келтирилган.

Калит сўзлар: инсонийлик, байрамлар, тарбия, ватан, эътиқод, анъана, маънавият, қадрият, ёшлар.

Кириш:Ёшларни ватанга эътиқодли қилиб тарбиялаш узоқ давом этадиган мураккаб жараёндир. Бу тушунчалар халқимизнинг ўтмиш тарихи ва бугунги кунда амалга ошираётган оламшумул ишларининг ўзига хос талқинини ёшларининг онгига уларнинг ўзлаштириш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда етказиш орқалигина шаклланиши мумкин. Бундай тушунчаларни шакллантиришда халқимиз маънавиятининг асосини ташкил қиладиган қадриятларнинг ўрни беқиёсдир.Президентимиз томонидан Янги Ўзбекистон стратегияси илгари сурулгач ёш авлодда азалий қадриятларга ҳурмат уйғотишга асосий эътибор қаратила бошлади. Қадриятларни чуқурроқ англаш ва англатиш қарор топмоқда. Бугунги кунда олимлар умуминсоний ва миллий қадриятлар, уларнинг моҳияти, ўзаро алоқаси, қадриятларнинг инсон ҳаётида тутган ўрни, уларнинг тарбиявий таъсири ҳамда таълим-тарбия жараёнида улар воситасида ўқувчи шахсини ҳар томонлама ривожлантириш устида кенг кўламли тадқиқотларни амалга оширмоқдалар. Қадриятшунос олимлардан бири Ж.Туленов шундай ёзади: “Қадриятлар дейилганда фақат ўтмиш даврлар учун муҳим аҳамият касб этиб қолмасдан, ҳозирги кун ва келажакдаги тараққиётга ҳам ижобий таъсир кўрсатадиган, кишилар онгига сингиб ижтимоий аҳамият касб этадиган моддий, маънавий, табиий, диний, ахлоқий, фалсафий ва бошқа бойликлар мажмуи тушунилади, қадриятлар кадр-қиммат деган маънони билдиради” [90; 12-13].

Қадриятларнинг ҳам ўзига хос қонунлари мавжуд. Бу қонунлар инсон онги ва иродасига бўйсунмайди. Қадриятлар объектив оламнинг субъектив

инъикоси бўлгани учун кишиларнинг ижтимоий фаолиятига ўз таъсирини ўтказди. Шу сабабдан кишилар ўзларининг турмуш тарзларини инсоният яратган қадриятлар талабларига қараб ўзгартириб борадилар.

Қадриятлар ўзининг мазмун, моҳиятига кўра бир неча турга бўлинади.

Қадриятларнинг турлари

АСОСИЙ ҚИСМ. Миллий-маънавий қадриятлар негизини эса анъаналар, яъни урф-одатлар, расм-русумлар, байраму сайиллар ташкил этади. Ана шу негизлардан бири анъаналардир. Бизга маълумки, ўзбек халқининг кўпгина анъаналари, урф-одатлари, дини «қолоқ», «реакцион», «эскилик сарқити» сифатида тилга олинди, уларга нисбатан аёвсиз курашлар авж олди. Ҳатто уларни социалистик мазмун касб этишига уринишлар бўлди. Ваҳоланки, ҳар бир халқнинг анъана ва урф-одатлари шу халқ маданиятининг кўринишидир. Анъаналар жамиятда асрлар бўйи жорий этилиб, мустаҳкамланиб келганлиги учун яшовчан характерга эгадир. Шу сабабдан уларни йўқотиб юбориш ёки «эскилик сарқити» сифатида қоралаш мумкин эмас.

Анъана – бу ўзига хос ижтимоий ҳодиса бўлиб, кишиларнинг онги, ҳаётида ўз ўрнини топган, аجدодлардан-авлодларга ўтадиган, такрорланадиган, ҳаётнинг барча соҳаларида қабул қилинган тартиб ва қоидалардир. Демак, анъаналар халқ маънавий ҳаётининг турли соҳаларини

ўз ичига олади. Ҳар бир миллатнинг ўзига хос муайян анъаналари борки, улар халқнинг турмушини беаб туради ва миллий қадр-қимматини юксалтиради, ҳаётининг мазмунли ўтишига сабабчи бўлади. Ҳар бир янги авлод ўтмиш авлодларнинг тажрибасини анъаналар орқали қабул қилади. Анъаналар урф-одатлардан кўра кенгроқ тушунчадир. Анъаналар миллат ижтимоий ҳаётининг ҳамма томонларига хос бўлиб, улар ижтимоий онгнинг ҳамма шаклларида бор, уларни фақат ахлоқ, ҳуқуқ, динда эмас, балки сиёсат, фан, санъатда, баъзан кишиларнинг иш фаолиятларида ҳам учратиш мумкин. Оилада байрам ва анъаналарни нишонлаш, кишилар ҳаётини завқ-шавққа тўлдириши билан бирга, оила аъзолари ўртасида ўзаро меҳр-оқибат, эътиборни таъминлаб боради. Байрамларнинг чиройли қилиб ўтказилиши оила аъзоларига кўтаринкилик кайфиятини бахш этади. Айниқса, бунда болалар катталар қатори ўз ўрнига эга бўла бошлайди. Шунингдек, боланинг оиладаги хулқ-атвор кўникмаларини шакллантиришга ҳам ижобий таъсир ўтказади. Оилавий анъаналарни шартли равишда қуйидаги гуруҳларга ажратиш мумкин:

- умуммиллий анъаналар (янги йилни кутиб олиш, онажонлар байрами);
- шахс анъаналари (фарзанд туғилиши, туғилган кунлар);
- боланинг ҳаёт йўли билан боғлиқ анъаналар (биринчи қўнғироқ, ёшлар ташкилотларига аъзо бўлиш, фуқаролик паспортини олиш, сўнги қўнғироқ);
- миллий урф-одатлар билан боғлиқ анъаналар (чақалоқнинг қулоғига азон айтиш, бешикка белаш, атак-чечак, мучал ёшининг нишонланиши, суннат тўйлари). У. Қорабоевнинг «Ўзбекистон байрамлари» китобида ўзбек байрамларининг тарихига, шаклланиш жараёни, турлари ҳамда бугунги кунда юртимизда нишонланиб келинаётган байрамлар ҳақида кенг маълумот берилади.

Урф-одатлар – кишиларнинг турмуш тарзига сингиб кетган, маълум муддатда такрорланиб турувчи, хатти-ҳаракат, кўпчилик томонидан маъқулланган ва қабул қилинган хулқ-атвор қоидаларидир. Масалан, кичикларнинг катталарга салом бериши, эрта туриб уй-ҳовлини тартибга келтириб қўйиш, меҳмонларга алоҳида ҳурматда бўлиш, байрам арафасида касал, ожиз, қийналганлардан хабар олиш, ёрдам лозим бўлганларникига ҳашарга бориш кабилар ўзбек халқининг яхши урф-одатларидан ҳисобланади.

ХУЛОСА: Юқоридагилардан шу нарса аниқ бўлдики, таълим жараёнида ватанга эътиқодни шакллантиришда маданий, маънавий бойликлар, халқ маросимлари, халқ оғзаки ижоди намуналари муҳим восита бўлиб хизмат қилади. Бугунги таълим-тарбия олдида турган вазифалардан бири ушбу воситалардан дарс ва дарсдан ташқари

машғулотларда, оила шароитида, жамоат жойларида, қолаверса, мактабгача таълим муассасаларида кенг ва самарали фойдаланишни ташкил этишдан иборатдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев Ш. Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш ва соҳани ривожлантиришни янги босқичга кўтариш тўғрисида қарор. ПҚ-3160-сон.
2. Мирзиёев Ш. Ўзбекистон Республикасининг Таълим тўғрисидаги қонуни.Т.: 2020 йил 23 сентябрь, ЎРҚ-637-сон.
3. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Харакатлар стратегиясини “Халқ билан мулоқот ва инсом манфаатлари йили”да амалга оширишга оид Давлат дастурини ўрганиш бўйича Илмий-услубий рисола. Тошкент, “Маънавият”, 2017.
4. Қорабоев У. Ўзбекистон байрамлари. Маданият институти студентлари учун ўқув қўлланма. - Т.: “Ўқитувчи”, 1991. – 192 б.
5. Жабборов И. Ўзбек халқи этнографияси. – Т.: Ўқитувчи, 1994. – 310 б.

